

UN EPISOD DIN DIPLOMAȚIA ROMÂNEAS- CĂ ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST RELATIV LA DREPTURILE OMULUI: BUENOS AIRES – 16 NOIEMBRIE 1956

Prof. univ. habil. dr. Șerban TURCUȘ

*Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România
serbanturcus@yahoo.it*

Abstract: An Episode from Romanian Diplomacy during the Communist Regime regarding Human Rights. Buenos Aires – November 16, 1956.

The article refers to an event in 1956 that took place at the Romanian Legation in Argentina and involved a serious violation of human rights. The driver of the legation, Gheorghe Coman, refused to return to Romania when he had to be repatriated with his family and was threatened with a revolver, his wife was abducted along with her children, only the intervention of Argentine citizens and then the police managed to calm the situation relatively. A child remained abducted in the legation, requiring the intervention of the Argentine Ministry of Foreign Affairs to be released. As a result of this episode, the Argentinian government declared Anton Moisescu, the head of the mission, *persona non grata*, asking him to leave Argentina. It was a serious moment of denial of human rights by the Romanian diplomatic authorities in the communist regime.

Keywords: *Romania, Argentina, human rights, communism, diplomacy.*

Istoriografia românească de după 1989 a abordat în mod masiv perioada comunistă din trecutul recent al țării noastre, atât din punct de vedere documentar, cât și interpretativ. S-au realizat numeroase monografii, studii și articole menite să demonstreze adevărata imagine a României staliniste, o țară aflată sub control sovietic, care-și aneantizează valorile, își disprețuiește cetățenii și-și rescrie trecutul.

În pofida gigantului efort de recuperare istoriografică, au rămas multe detalii neștiute din ceea ce a fost în intimitatea sa dictatura stalinistă din România. Documentarea în arhivele străine oferă detalii care fie

completează informațiile din arhivele noastre, fie aruncă noi perspective asupra evenimentelor de la București, total necunoscute istoricilor români sau neglijate de aceștia. Bogăția informativă a arhivelor străine depinde de gradul reprezentanței diplomatice de la București și de implicarea șefului de misiune a țării care deținea ambasada sau legația.

Una dintre cele mai implicate reprezentanțe de la București, în cunoașterea realităților românești în acea etapă din istoria țării noastre, a fost cea a Italiei. Interesul special pentru România provenea din adâncă și legitimă relație istorică între Peninsula și țara noastră, dar mai ales și pentru că în Italia funcționa cel mai puternic partid comunist din Europa Occidentală. Adăugăm aici că legația Italiei la București urmărea, pentru autoritățile Sfântului Scaun, și destinele mult încercate ale celor două comunități catolice din România: greco-catolicii aflați în clandestinitate și romano-catolicii timorați și supravegheați constant¹.

România, ca alte state din Europa Orientală, era în vizorul diplomației italiene nu doar pentru evoluțiile din interiorul țării, ci și pentru extensiile sale instituționale în alte țări, aspecte deloc evidențiate în arhivele românești, întrucât fie nu au fost raportate la București, fie au fost transmise pe căi mai puțin „ortodoxe” (a se citi serviciile secrete) și au fost distruse sau obscurate pentru posteritatea istoriografică.

Un astfel de moment, deloc documentat în istoriografia noastră (nu am identificat studii științifice pe temă), este și episodul surprins într-o comunicare diplomatică italiană din noiembrie 1956, care s-a soldat cu expulzarea ministrului român la Buenos Aires. A fost o circumstanță extrem de tensionată, cu incidență asupra a ceea ce azi asociem sferei fundamentale a drepturilor omului, dar care atunci nu făcea parte încă din aparatul teoretic fundamental al vieții civile din statele supuse ariei de influență a civilizației europene. L-a avut drept protagonist pe Anton Moيسescu, figură puțin cunoscută în cultura istorică românească, dar foarte bine plasat în ierarhia comunistă². A fost guvernator al Băncii Centrale de Stat (Banca

1 Cadrul relațiilor bilaterale evidențiat în cartea Veronica Turcuș, Șerban Turcuș, *Între cultură, șantaj și spionaj. Accademia di Romania la crepuscul (1947-1955)*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2017, *passim*.

2 Biografia abreviată a lui Anton Moيسescu se găsește în *Membrii C.C. al P.C.R. 1945-1989. Dicționar*, coordonator Florica Dobre, București, Editura Enciclopedică, 2004, p. 403-404: „Moيسescu Anton (n. 12 febr. 1913, com. Umbrărești, jud. Galați; d. 2002, București) Membru supleant al C.C. al P.M.R. (28 dec. 1955–25 iun. 1960); membru al

Națională a României) și, în 1956, ministrul României la Buenos Aires. Însă de numele lui Anton Moiescu se leagă și o circumstanță juridico-instituțională chiar la vârful statului comunist român. Moiescu a deținut, timp de 5 zile (7-11 ianuarie 1958), colegial, împreună cu Mihail Sadoveanu, demnitatea de șef de stat al României.

Din perspectiva împrejurărilor care au condiționat episodul diplomatic pe care-l restituim trebuie să precizăm că ne aflăm la doar câteva zile după înăbușirea revoluției anticomuniste de la Budapesta, iar în Argentina într-un moment de turnură instituțională și doctrinară, peronismul fiind abjurat și înlocuit cu un regim ce oscila între dictatură militară și aparențe ale unei democrații foarte bine strunite de spiritul cazon. Așadar nici Argentina, nici România nu aveau parte de un regim politic liberal, cele două state situându-se totuși pe poziții ideologice diametral opuse.

Potrivit datelor oficiale România avea o reprezentanță diplomatică în Argentina încă de la începutul anilor '30 ai secolului trecut. Dacă primele contacte oficiale au avut loc la 20 aprilie 1880, relațiile diplomatice au fost stabilite doar la data de 21 aprilie 1931, la nivel de legație. Întrerupte la 4 februarie 1944, relațiile au fost reluate la 1 octombrie 1946. Ulterior, la 29 martie 1964, relațiile diplomatice au fost ridicate la rang de ambasadă³.

Ne aflăm, așadar, la 10 ani după reactivarea relațiilor bilaterale, într-un ciclu interesant din istoria Argentinei. De un an de zile Juan Domingo Perón fusese înlăturat de la putere (după o lovitură de stat 16-19 septembrie

C.C. al P.M.R./P.C.R. (25 iun. 1960–12 aug. 1969). Studii: Școala profesională; Universitatea Serală de Marxism-Leninism de pe lângă C.C. al P.M.R. (1952). Profesia de bază: ajustor mecanic. Activitate și funcții: membru de partid din 1932; vicepreședinte al Comitetului de Cultură Fizică și Sport (9 aug. 1949–28 aug. 1951); vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării (28 aug. 1951–5 mart. 1952); președinte al Băncii de Stat și ministru adjunct la Ministerul Finanțelor (5 mart. 1952–5 iun. 1953); vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării (5 iun. 1953–15 mai 1954); primvicepreședinte al CENTROCOOP (15 mai–30 oct. 1954); trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R.P.R. în Statele Unite ale Americii (30 oct. 1954–10 mart. 1956); trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al R.P.R. în Republica Argentina (10 mart. 1956–21 ian. 1957); președintele Societății de Cruce Roșie din R.P.R. (din 1957). Deputat în M.A.N., ales în circ. elect.: Tecuci, reg. Bârlad (1952–1957); Corod (1957–1961), Matca (1961–1969) și Nicorești (1969–1975), reg. Galați. Vicepreședintele Biroului M.A.N. (25 mart. 1961–mart. 1965). Distincții: „Ordinul Muncii” clasa a III-a (1949), clasa I (1963); Ordinul „Steaua Republicii Populare Române” clasa a III-a (1954); Ordinul „23 August” clasa a III-a (1959); Ordinul „Apărarea Patriei” clasa a IIa (1957)”.

3 <https://www.mae.ro/bilateral-relations/1956>

1955) și se afla într-un exil itinerant prin America de Sud (Paraguay, Nicaragua, Panama, Venezuela). Președinte al Argentinei era generalul locotenent Pedro Eugenio Aramburu, unul dintre autorii loviturii de stat din septembrie 1955. Peronismul și comunismul erau puse în afara legii. Se pune totuși întrebarea de ce era interesantă Argentina pentru România în acei ani? Dincolo de practica obișnuită a relațiilor internaționale în care țările ce obțin un statut de stat suveran și independent întrețes relații diplomatice bi și multilaterale pentru a se manifesta cu noul statut, în cazul România (suverană în aparență) – Argentina se poate vorbi de mai multe nivele de interes. Există nivelul comun politico-diplomatic, dar el putea fi consumat prin intermediul unui diplomat (ministru în cazul de față) itinerant, nu neapărat rezident la Buenos Aires. Există, mai apoi, nivelul ideologico-politic cu două nuanțe. Prima nuanță este conexasă cu practica regimului peronist de a acorda drept de azil în țara sud-americană unei pletore de reprezentanți ai regimurilor din Europa funcționale în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial practică pe care o făcuse oarecumva din instinct. În Argentina s-au refugiat atât reprezentanți ai protipendadei naziste germane sau fasciste italiene, cât și componenți ai fostelor guvernări antesovietice din noul lagăr comunist instalat în Europa Central-Orientală. În literatura istorică de la noi se sugerează mai mult sau mai puțin explicit că exilul românesc în Argentina, succesiv lui 1944, a fost prevalent de extremă-dreaptă. Ne îndoim de această evaluare categorică, nutrită de o puternică infuzie ideologic stângistă. Au fost mai multe grupuri de cetățeni români care au intuit bine pericolul bolșevic și au luat la momentul oportun decizia exilului. Cea de-a doua nuanță se poate relaționa cu evoluția amorsată din cea de-a doua parte a regimului peronist, când se constată o distanțare față de SUA și o apropiere față de URSS determinată de motive economice în lipsa unui sprijin economico-logistic substanțial din partea SUA. În marja și în sialul acestei schimbări de busolă politică considerăm că poate fi evaluat interesul direct pe care România îl manifesta față de Argentina. Dacă privim cu atenție cine era ministrul României la Buenos Aires, considerația noastră primește confirmare. Anton Moisescu venea ca ministru al României în Argentina, imediat după căderea lui Perón, de la Washington, unde fusese șef al legației cu rang de ministru plenipotențiar între 4 mai 1954 și 9 aprilie 1956.

Episodul relatat în misiva diplomatică italiană reprezintă un moment de turnură nu numai în relațiile bilaterale România-Argentina, con-

taminat cu ecurile revoluției antibolșevice de la Budapesta, ci și reorientarea strategică a regimului militar de la Buenos Aires. Acesta din urmă a inițiat o serie de măsuri prin care comunismul de stirpe sovietică trebuia împiedicat să penetreze în Argentina. În această cheie trebuie lecturat și episodul relatat în prezentul articol întâmplat în contextul emoției mondiale create de revoluția din Ungaria care demonstrase inflexibilitatea comunismului de stirpe sovietică..

Autoritățile argentinienne au avut de-a face, în ziua de 16 noiembrie 1956, cu un eveniment ce a implicat Legația României la Buenos Aires. Ceea ce trebuia să fie un fapt banal s-a transformat într-o întâmplare care a avut consecințe diplomatice negative, dar a mărturisit și condiția funcționarului diplomatic român în epocă.

În ziua menționată trebuia să se procedeze la repatrierea autorizată a șoferului Legației, Gheorghe Coman, împreună cu soția și cei doi copii. O formalitate în viața legațiilor și a ambasadelor care viza un funcționar de nivel aparent tehnic, aparent mărunț în gestiunea unei misiuni diplomatice. Așa este dacă se privește din afară, dar pentru cei abilitați cu funcționarea diplomației române și a Securității în obsedantul deceniu lucrurile nu stau așa. Sub aparența benignă de îndeletnicire tehnică a șofatului se obscura aproape întotdeauna un personaj însărcinat cu culegerea de informații. Șoferii legațiilor și ai ambasadelor, în marja statutului lor de *factotum* tehnic al misiunilor, aveau obligația de a observa, strânge și raționaliza informații care puteau fi corelate și augmentate de personalul diplomatic. Partea italiană, de la care provine documentul era documentată copios pe tema șoferilor misiunilor României, în epocă fiind documentat cazul de spionaj împotriva Italiei a șoferului Gheorghe Dobre, de la Legația României la Roma⁴.

Acțiunea, așa cum este relatată de ambasadorul italian în Argentina, pare desprinsă din filmele de spionaj: în momentul în care Gheorghe Coman trebuia să părăsească localul Legației pentru a urca în mașina misiunii ce-l ducea la aeroport, a opus rezistență. Era însoțit de familie, dar nu în întregul ei, ci doar de soție și fiul cel mare, fiul cel mic fiind încă în legație (nu știm dacă a fost vorba de o întârziere normală sau a fost reținut ca gaj). Cert este că șoferul Coman nu a vrut să intre în automobil, iar un funcționar al Legației a scos revolverul pentru a-l obliga să se îmbarce (relatarea este a martorilor oculari citați de surse radiofonice, la rândul lor preluate și

4 Alexandru Heltianu, „A Case of Romanian Espionage in Italy during the 1950S: The Inquiry against Dumitru Dobre”, *Acta Musei Napocensis*, L, nr. 2/2013, seria Historica, Cluj-Napoca, pp. 261-273.

de misiunile diplomatice). Coman a ripostat, l-a îmbrâncit pe diplomat și l-a dezarmat după care luându-și soția și băiatul cel mare s-a îndepărtat de misiunea diplomatică la o distanță de siguranță. Băiatul cel mic, în vârstă de opt luni, a rămas blocat în localul legației, ceea ce a determinat-o pe mama copilului, urmând instinctul matern, să revină în legație cu speranța că îi va fi permis să îl ia cu sine. Speranță deșartă întrucât mama copilului a fost sechestrată și i s-a cerut să-și recheme soțul la ordine și să revină cu celălalt copil în interiorul misiunii. Nu cunoaștem din relatare detalii privind organizarea spațiului intern al misiunii, dar la un moment dat soția șoferului Coman a reușit să se apropie de o fereastră deschisă și să invoce ajutor. Între timp, evenimentele se pare că au agitat populația circumstanță, iar un grup de argentinieni revoltați de cele văzute s-au acumulat în fața misiunii. Apelul la ajutor al soției șoferului nu a rămas fără răspuns, dintr-un edificiu vecin aflat în construcție i-a fost adusă o scară pe care a reușit să iasă din localul misiunii, dar fără băiatul cel mic. Mulțimea, în fața Legației române la Buenos Aires, a devenit tot mai numeroasă și vehementă împotriva acțiunilor ce-l vizau pe Coman, fiind necesară prezența poliției pentru a conține manifestații. S-a ajuns la confruntare între manifestații care încercau să intre în misiune și forțele de ordine trimise să sedeze tensiunea. Fapt este că alertat de poliție, Ministerul argentinian de Externe a trimis un reprezentant al Direcției Protocol, însoțit de o secretară pentru a negocia eliberarea copilului sechestrat. După un interval de câteva minute, copilul a fost eliberat și secretara menționată s-a întors în stradă cu copilul în brațe. În spațiul public românesc au apărut, în urmă cu 16 ani, în cadrul unui serial publicat în cotidianul *Adevărul*, dedicat revoluției anticomuniste din Ungaria, relații ale agențiilor de presă în legătură cu cazul Coman⁵. Sunt extrase din

5 AGERPRES Strict confidențial. 17 noiembrie 1956 ȘTIRI DESPRE R.P.R. Șoferul Ambasadei României în Argentina și soția sa cer azil politic – BUENOS AIRES – Agenția France Presse transmite: După o zi întreagă de agitații și străduințe, șoferul ambasadei României din Buenos Aires și soția sa care au cerut azil guvernului brazilian și-au putut recăpăta copilul în vârstă de 8 luni și jumătate, până atunci sechestrat în clădirea legației. Șoferul, George Coman, a reușit să scape în momentul în care mașina în care se găsea el și familia sa ieșea pe poarta legației. Odată cu el a reușit să fugă și fiul său mai mare. Personalul legației a reușit să reintroducă în clădire pe D-na Coman și pe copilul mai mic. Iată ce a declarat însuși Coman unui corespondent al agenției France Presse: „În momentul în care am coborât din mașină portarul și personalul legației au căutat să ne bareze drumul. În încăierarea care s-a iscat în fața legației am căutat să atrag atenția poliției strigând că suntem reținuți cu forța. În cursul încăierării portarul mi-a smuls copilul și a reintrat în clădirea legației. Soția mea l-a urmărit și astfel a rămas înăuntru”. La rîndul său, d-na Coman po-

dosare de presă strict confidențiale făcute de Agerpres, copiate din fluxurile de știri ale marilor agenții de presă cu scopul de a face revista presei pentru aparatul de partid și de stat (expresia epocii). Unele detalii nu concordă cu dinamica relatată de comunicarea diplomatică italiană, fiind dramatizate pentru a impresiona probabil. Mesajul este însă același, tratamentul violent a fost administrat familiei șoferului legației, iar revolverul este invocat și în comunicările agențiilor de presă și în cele ale diplomației italiene.

Autoritățile argentinienne au fost extrem de revoltate de dinamica evenimentului și în termen de câteva zile au luat decizia de a-l declara pe Anton Moisescu *persona non-grata*. Pe 21 noiembrie 1956 i-a fost comuni-

vestește cum i-a urmărit pe cei care îi răpiseră copilul până la cel de-al doilea etaj al clădirii unde s-a găsit față în față cu secretarii însărcinatului cu afaceri al României și cu însărcinatul cu afaceri însuși. Ea a fost bătută și insultată de aceștia, mai ales de cel din urmă care i-a ars fața cu bricheta. Atunci ea a reușit să sară pe fereastră de la etajul II-lea agățându-se de cadrul ferestrei pînă cînd niște muncitori de la un șantier de construcție din apropiere au ajutat-o să fugă. Unul dintre muncitori, ajutat de tovarășii săi, au adus o scară care era însă prea scurtă. După aproximativ opt minute de încercări fără succes, d-na Coman s-a lăsat să cadă și a fost prinsă în brațe de zidari. Fără a se fi rănit prea rău ea a fost dusă la Comisariatul cel mai apropiat unde se găseau soțul și fiul ei mai mare, și au anunțat autoritățile. Subsecretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe a cerut pe cale oficială ministrului României să predea copilul părinților săi, subliniind chiar că întrucît e născut în Argentina copilul este cetățean argentinian. Spre seara copilul a fost predat șefului protocolului Ministerului Argentinian al Afacerilor Externe. În declarațiile sale, Coman a precizat „că în ajun se prezentase la Comisariatul de Poliție arătînd că în ziua de 16 noiembrie avea să fie dus cu forța la Aerodrom pentru a fi repatriat. Așa se explica faptul ca polițiștii care se aflau de gardă în fața legației României au intervenit în ajutorul lui în momentul evadării. Coman, care pare să fi acționat în grabă și fără a fi stabilit un contact cu exteriorul, nu știa ce să facă seara, cand i-a fost predat copilul. Compatrioții săi din Argentina s-au oferit să-l găzduiască. Coman și soția lui care sunt în momentul de fata lipsiți de orice resursă, sunt îngrijorați de soarta fiicei lor Maria care se găsește în România. Potrivit unor cercuri bine informate, acum 2 zile au sosit în capitala Argentinei doi curieri români. Misiunea lor era să ancheteze asupra loialității politice a personalului legației. Coman a hotărît să ceară azil pentru a-l scăpa de acuzație de „deviaționism”.

2 – BUENOS AIRES – Agenția United Press transmite următoarea versiune: Sute de argentinieni strîngi în fața clădirii legației României au aplaudat evadarea încununată de succes a familiei șoferului român Coman acuzat de autoritățile țării sale, de a fi devenit „prea burghez” și căruia i se ordonase să se reîntoarcă în țară. Evadarea s-a desfășurat ca o adevărată dramă. Țîșnind dintr-o mașină, Coman a scos un pistol, pe care îl luase din biroul însărcinatului cu afaceri, Moisescu, și a început să alerge împreună cu fiul său de 4 ani, Gigi, către un polițist. În acest timp el îi striga soției sale să-l urmeze împreună cu copilul cel mic. Strigătele și lupta lor împotriva personalului legației au atras alți polițiști.

cată decizia guvernului de la Buenos Aires fiind invitat să părăsească țara. I-a fost acordat timpul necesar pentru a-și încheia misiunea din punct de vedere administrativ și, în exact două luni de la declararea ca *persona non grata*, a plecat din Argentina (21 ianuarie 1957). Citind biografia acestui nomenclaturist de succes, cu o carieră de decenii în establishment-ul comunist, realizăm că nu deținea cunoștințe de limbi străine, fiind de fapt o interfață civilă pentru autoritățile din statul în care era acreditat, activitatea misiunilor diplomatice pe care le-a condus fiind ghidată de diplomați de rang minor (probabil componenți ai Securității).

Ecourile acestui eveniment nu au fost doar locale sau difuzate de agențiile de știri la diverse. Ele au fost reluate și internaționalizate de unul dintre cele mai importante ziare ale lumii, *New York Times*. Acesta relatează, la pagina 14 în ediția din 17 noiembrie, despre eveniment⁶. În mod limpede relatarea episodului în paginile celebrului cotidian new-yorkez dădea evenimentului o altă dimensiune și aducea la lumină condiționările și specificitatea serviciului diplomatic românesc închis și refractar

În timp ce unul din polițiști ancheta, un funcționar din legație a ieșit din clădire, a smuls copilul din brațele mamei sale și a reintrat în clădirea legației. Rominii l-au folosit apoi pe copil ca o momeală. O fata a ieșit din clădirea legației ținând copilul în brațe și oferindu-i-l doamnei Coman. Când aceasta s-a apropiat de ușa legației, patru bărbați s-au năpustit asupra ei trăgând-o înăuntru cu toate țipetele sale. Cîteva minute mai tîrziu ea a apărut la o fereastră a etajului al 2-lea agățată acolo în gol pînă a fost salvată. Doamna Coman a declarat ca a fost amenințată de ministrul român, Anton Moisescu, cu o brichetă aprinsă și bătută cu pumnii pe față și pe corp. Ea a declarat că i s-a spus că copilul avea să fie ucis. „Sunt niște porci – a declarat doamna Coman după ce a scăpat. Ne-ar fi omorît pe toți”. Doamna Coman cu soțul său au fost duși la prefectura de poliție din Buenos Aires unde și-au povestit aventura. Coman a declarat în noaptea precedentă i s-a spus că comuniștii „știu cum să procedeze în cazuri ca al lui”. „I-am întrebat ce vor să spună și ce acuzatii pot să-mi aducă – a declarat Coman autorităților argentinieni. Ei mi-au răspuns doar că trebuie să mă reîntorc în țară și să fiu gata a doua zi dimineață”. Doamna Coman a declarat că în cei trei ani de cînd se află în Buenos Aires cu soțul său nu a făcut altceva decît să spele pe jos și să curețe. Atît Coman cît și soția au familiile în România. Fiica lor în vîrsta de 11 ani locuiește în București cu o soră a doamnei Coman. «Nu-i lăsați să-i facă ceva fetiței – s-a rugat d-na Coman de autoritățile argentinene – vă rog să faceți astfel încît să i se dea libertatea”.

Adevărul, 24 august 2005

https://adevarul.ro/news/societate/ungaria-1956-mare-revolta-anticomunista-estul-european-vii-1_50ada8d47c42d5a66398d314/index.html

⁶ <https://www.nytimes.com/1956/11/17/archives/rumania-aide-defects-wife-wins-back-child-from-legation-in.html>

la comunicarea cu exteriorul (un paradox pentru lumea diplomației, dar explicabil în epocă). Era, articolul din *New York Times*, exact ceea ce nu-și dorea regimul comunist de la București, mai ales că în această parte din anul 1956 încercase o vastă operațiune de normalizare a relațiilor cu Occidentul, marcate covârșitor de tratativele cu SUA⁷.

Misiva diplomatică este semnată de unul dintre cei mai mari diplomați italieni din secolul trecut Francesco Babuscio Rizzo⁸, ambasador la Buenos Aires între 1955 și 1962. Nu dubităm asupra acurateții celor relatate de acesta întrucât informările diplomatice sunt metodice și sintetice, evitând senzaționalul jurnalistic.

Avem certitudinea că acesta nu a fost un episod singular în activitatea MAE român în obsedantul deceniu (cele din regimul Ceaușescu sunt mult mai cunoscute). Nu există o cercetare de largă respirație privind defectările din aparatul misiunilor române din străinătate dincolo de cele care vânează senzaționalul sau personaje bine mediatizate. Probabilitatea ca documentele din arhivele românești să conțină multe astfel de informații este însă destul de redusă întrucât aceste episoade, dezagreabile pentru România comunistă, erau obscure și documentele distruse, asigurând protagoniștilor uitarea sau dosarul curat. Fapt este că un șef de misiune ca Anton Moisescu nu a suferit în urma defectării lui Gheorghe Coman, ba mai mult a urmat o carieră bogată de nomenclaturist. De aceea documentarea vieții interne a aparatului diplomatic românesc⁹ trebuie extinsă la nivelul arhivelor statelor în care au funcționat misiuni diplomatice românești.

În mod evident, cu acest caz Gheorghe Coman, ne situăm într-o zonă astăzi interpretabilă ca ținând fundamental de drepturile omului în ceea ce au aceste drepturi temeiul axiomatic – libertatea personală. Privind retroactiv, la anul 1956, realizăm distanța juridică și culturală dintre

7 Ștefana Rotaru, *Documente diplomatice italiene despre contextul inițierii negocierilor SUA-România din 1956*, în vol. Nicolae Edroiu – *Cel care a trecut făcând bine*, editat de Arhim. Macarie Motogna, Mihai Hasan și Victor Vizauer, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2019, pp. 258-264.

8 Francesco Babuscio Rizzo (1897-1983), a fost un diplomat de carieră care a reprezentat Italia în Irlanda, Germania și Argentina ca șef de misiune, dar de numele lui se leagă în special poziția asumată de ministru interimar de externe al Italiei, după căderea guvernului fascist la 25 iulie 1943.

9 Este dezamăgitor că, la mai mult de trei decenii de la căderea comunismului, nu există un studiu sau o monografie prosopografică extinsă referitoare la aparatul diplomatic românesc.

interpretarea comunistă a libertății individuale și interpretarea actuală a aceleiași libertăți. În chip limpede angajamentul într-o structură de tipul ministerului de externe, atunci ca și acum, aduce după sine o mulțime de condiționări, dar ele nu pot afecta, fără motiv plauzibil, libertatea personală și libertatea familiei. Discrepanța dintre teoria libertății în interpretarea comunistă și reala libertate a persoanei era abisală. Privind în profunzimea acestei afaceri, nu este de neglijat nici aspectul ca șoferul Coman să fi defectat din postura de component al rețelei Securității, dar desfășurarea faptelor pare a fi atipică pentru activul Securității. Pare mai degrabă un gest al disperării, foarte puțin premeditat și care lasă de intuit condiția de viață a unui lucrător mărunț din Externele românești de atunci, dar parte a unui angrenaj care vrea să se autoidentifice drept monolitic.

ANEXĂ DOCUMENTARĂ

PER_VIA_AEREA

Ambasciata D'Italia

Telespresso N. 5071/1648

Indirizzato a: Ministero degli Affari Esteri – Roma

Buenos Aires, 21 novembre, 56

Oggetto: Relazioni Argentina-Romania: richiesta di asilo politico da parte del cittadino rumeno Coman Gheorghe; espulsione del Ministro di Romania.

Nel quadro delle manifestazioni anticomuniste che si sono succedute nei giorni scorsi a Buenos Aires in seguito agli avvenimenti internazionali, merita di essere segnalato un clamoroso incidente che si è verificato alla Legazione di Romania e che ha accresciuto l'indignazione dell'opinione pubblica. L'autista della Legazione, Gheorghe Coman, avrebbe dovuto rimpatriare il 16 corrente con la moglie e due figli. Però, al momento in cui sarebbe dovuto salire su un'automobile della Legazione per andare all'aeroporto, si rifiutò di farlo. Un funzionario della Legazione, secondo quanto è stato riferito dalle varie stazioni radio (in mancanza di giornali a causa del perdurante sciopero dei tipografi), avrebbe estratto la rivoltella per inti-

margli di obbedire, ma l'autista, lanciandogli addosso, riuscì a disarmarlo ed a darsi alla fuga assieme alla moglie ed al più grande dei bambini, mentre il più piccolo rimaneva dentro la Legazione. La madre del piccolo prigioniero tornò allora indietro per farselo consegnare, ma venne fermata anche lei e fatta oggetto di gravi minacce al fine di ottenere che facesse ritornare in Legazione anche il marito, senonchè, affacciata ad una finestra la donna chiese aiuto ad alcuni operai di una vicina casa in costruzione che, mentre una folla vociferante si riuniva ben presto nelle adiacenze avvicinarono alla Legazione una scala, permettendole così di porsi in salvo.

Poco tempo dopo, informato dalla Polizia, si presentava nella sede della Legazione un funzionario del Cerimoniale con una segretaria, chiedendo l'immediata consegna del bambino „sequestrato”. Passati alcuni minuti, la segretaria usciva dalla Legazione con il bimbo in braccio, mentre la moltitudine riunita intorno alla missione diplomatica prorompeva in grida ostili al comunismo ed in evviva alla libertà e tentava – energicamente contenuta dalla polizia – di attaccare l'edificio della Legazione.

Oggi la radio ha annunciato che il Ministro di Romania, Anton Moisescu, dichiarato „persona non grata” dal Governo argentino, è stato invitato a lasciare il paese.

ss Babuscio Rizzo

Ministero degli Affari Esteri, Roma, Archivio Storico-Diplomatico. Fondul Affari Politici 1950-1957 – ROMANIA, 1956, Busta nr. 1339, nepaginat.